

 Scheda informativa sulle migliori pratiche

Arricchimenti ambientali e giardino invernale in un allevamento di tacchini

©ANSES

Introduzione

Ad Ottobre del 2022, EURCAW Poultry – SFA ha visitato un allevamento di tacchini provvisto di giardino invernale ed arricchimenti ambientali. Questi elementi aggiuntivi consentono di allevare in condizioni di migliore benessere i tacchini non mutilati (becco e zampe intatte). Il capannone, di 1000 m² e costruito nel 1980, è provvisto dal 2018 di luce interna naturale e giardino invernale. Dal 2017, una partnership con una ONG sul benessere degli animali in allevamento ha contribuito ad ideare un ambiente di vita migliore per i tacchini. Durante la nostra visita, gli animali avevano 71 giorni di vita e si stava testando una linea genetica a lento accrescimento. In precedenza, alle medesime condizioni di allevamento era stata accasata una varietà bianca a rapido accrescimento.

Il giardino invernale

Il giardino invernale è uno spazio aggiuntivo di 325 m² che consente agli uccelli di accedere fuori. Si estende per tutta la lunghezza del capannone, con esposizione a ovest, e una rete che separa i tacchini dall'esterno. L'intera superficie del terreno è ricoperta di paglia e trucioli (stessa lettiera all'interno del capannone) e in quest'area non vi è accesso a cibo o acqua. L'aggiunta di lettiera pulita viene effettuata ogni due settimane nel giardino invernale (e due o tre volte alla settimana all'interno del capannone). Il giardino invernale offre uno spazio totalmente differenziato, che consente ai tacchini di potersi muovere in diversi tipi di ambiente.

Figura 1: Vista del giardino invernale dall'esterno (©ANSES)

Gli animali (2600 maschi e 2600 femmine) alloggiavano in ambienti separati in base al sesso. La densità di allevamento è di circa 5,2 uccelli/m² escludendo il giardino invernale (comprendendolo, la densità di allevamento si riduce fino a meno di 4 uccelli/m²). I volatili hanno accesso al giardino d'inverno 24/24h, dai 35 giorni di età e ad eccezione delle prime notti dall'accasamento. Le femmine sono mandate al macello a 14 o 15 settimane di età mentre i maschi rimangono in allevamento fino a 19 o 20 settimane di età.

Figura 2: Tacchino su piattaforma nel giardino invernale (©ANSES)

Arricchimenti ambientali

Sono messi a disposizione diversi tipi di arricchimenti ambientali sia all'interno del capannone che nel giardino invernale. Questi permettono di stimolare differenti comportamenti, quali foraggiare, beccare, nascondersi dai conspecifici ed appollaiarsi.

- Balle di fieno (rinnovate quando distrutte) (Figure 3 e 4)
- Piattaforme rialzate con e senza rampe (e un posto per nascondersi sotto) (Figure 5 e 6)
- Taniche e bottiglie di plastica (Figure 7 e 8)
- Corde (Figure 9 e 10)
- Blocchi da beccare (Figure 11)

Arricchimenti ambientali e giardino invernale in un allevamento di tacchini

Figura 3: Balla di paglia nel giardino invernale (©ANSES)

Figura 4: Balla di paglia nel giardino invernale (©ANSES)

Figura 5: Piattaforma rialzata nel giardino invernale (©ANSES)

Figura 6: Piattaforma rialzata (1 m di altezza) provvista di rampe all'interno del capannone (©ANSES)

Figura 7: Bottiglia di plastica all'interno del capannone (©ANSES)

Figura 8: Taniche di plastica all'interno del capannone (©ANSES)

Figura 9: Corde all'interno del capannone (©ANSES)

Figura 10: Corde nel giardino invernale (©ANSES)

Figura 11: Pietra da beccare nel giardino invernale (©ANSES)

Aggiungendo gli arricchimenti ambientali, la luce naturale e la possibilità di accedere a spazi differenziati con aria fresca grazie al giardino invernale permette agli animali di esprimere il proprio comportamento naturale, migliorandone così il benessere. I tacchini privi di mutilazioni vengono allevati bene con questo sistema, tuttavia un attento monitoraggio è necessario in quanto in alcuni branchi possono verificarsi fenomeni di beccatura delle piume.